

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

QO'QON UNIVERSITETI ANDIJON FILIALI

QO'QON UNIVERSITETI

TASHKENT INTERNATIONAL UNIVERSITY

TA'LIM VA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMI ISTIQBOLLARI: HUQUQIY ASOSLAR, MUAMMO VA YECHIMLAR, XORIJIY TAJRIBALAR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
TO'PLAMI

II-JILD

ANDIJON-2025

**“TA’LIM VA SOG‘LIQNI SAQLASH
TIZIMI ISTIQBOLLARI: HUQUQIY
ASOSLAR, MUAMMO VA
YECHIMLAR, XORIJIY
TAJRIBALAR”**

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiya to‘plami**

II-JILD

Andijon-2025

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug'iga asosan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda huquqiy asoslar, innovatsion g'oyalari va xorijiy tajribalarni o'rganish hamda ularni milliy amaliyotga joriy etish yo'llarini aniqlash, ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini muhokama qilish orqali O'zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga xizmat qiluvchi ilmiy hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Qo'qon universiteti hamda Toshkent xalqaro universiteti hamkorligida Qo'qon universiteti Andijon filialida o'tkazilgan anjuman materiallaridan tashkil topgan.

Tahrir kengashi:

Kuvatov Juratbek Dilshodbekovich-Qo'qon universiteti Andijon filiali direktori;

Omonboyev Abduvosid Shavkatbek o'g'li- Qo'qon universiteti Andijon filiali, HR departamenti boshlig'i;

Mamajanov Ikramjon Ganijonovich-Qo'qon universiteti Andijon filiali, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Axmedov Botirjon Ravshanovich-Qo'qon universiteti Andijon filiali, Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Tuychiyev Golibjon Urmonjonovich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Davolash ishlari bo'yicha prorektor, fan nomzodi, dotsent;

Xolbutayev Gayratbek Oybekovich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Akademik ishlar bo'yicha prorektor, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Mullajonov Rustamjon Vahobjonovich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Akademik ishlar boshqarmasi boshlig'i, fan nomzodi, dotsent;

Turdiyev Farxodjon Ibroximovich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tibbiyot fakulteti dekani, falsafa doktori (PhD);

Kurbonov Baxodir Ergashevich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Iqtisodiyot va pedagogika dekani, falsafa doktori (PhD);

Dadaboyev Sardorbek Usmanovich - Qo'qon universiteti Andijon filiali, IT va ijtimoiy-gumanitar fakulteti dekani, falsafa doktori (PhD);

Nasirdinova Yorkinoy Abdumuxtarovna- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tibbiyotda tillarni o'qitish kafedrasini mudiri, falsafa doktori (PhD);

Tojibayev Botirjon Maxamadaliyevich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri, falsafa doktori (PhD), dotsent;

Bakiyeva Muhabbatxon Kamoldinovna - Qo'qon universiteti Andijon filiali, Pedagogika, psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrasini mudiri, falsafa doktori (PhD);

Axmedov Odiljon Saxibjonovich- Qo'qon universiteti Andijon filiali, Fizika va matematika kafedrasini mudiri, fan nomzodi, dotsent;

Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar:

I.I.Usmonov, A.A.Xudoyberdiyev, D.S.Saidraximova., X.M.Ismoilova, O.M.Jakbarova, X.S.O'sarov

3-SHO‘BA: INNOVATSIYA VA TA‘LIM

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Жумаева Дилафруз Абдужалиловна
Магистрант кафедры педагогики
Национального педагогического
университета Узбекистана имени Низами
e-mail: mittijasmin@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada pedagogika oliygohlari talabalarida loyihalash kompetensiyasini shakllantirishni ta'minlaydigan psixologik va pedagogik shart-sharoitlar tahlil qilindi. Loyihalashga asoslangan ta'limni samarali amalga oshirishda motivatsiya, shaxslararo o'zaro hamkorlik, ta'lim muhiti va pedagogik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati asoslab berildi. Psixologik omillar (motivatsiya, kreativlik, refleksiya, o'zini o'zi boshqarish) bilan pedagogik omillarning (interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, guruhdagi ish) uyg'unlashuvi zarurligi ta'kidlanadi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari sharoitida loyihalashga asoslangan ta'lim kelgusi pedagoglarni tayyorlashning strategik vositasi sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: loyihalash kompetensiyasi, psixologik va pedagogik shart-sharoitlar, pedagogik ta'lim, motivatsiya, loyihalashga asoslangan ta'lim, ta'lim muhiti.

Abstract: The article examines the psychological and pedagogical conditions that ensure the formation of project competence among students of pedagogical universities. The role of motivation, interpersonal interaction, educational environment, and pedagogical support in the successful implementation of project-based learning is substantiated. The necessity of integrating psychological factors (motivation, creativity, reflection, self-regulation) with pedagogical ones (interactive methods, digital technologies, mentoring, group work) is emphasized. Particular attention is given to the context of educational reforms in Uzbekistan, within which project-based learning serves as a strategic tool for preparing future teachers.

Keywords: project competence, psychological and pedagogical conditions, teacher education, motivation, project-based learning, educational environment.

Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование проектной компетентности студентов педагогических вузов. Обосновывается роль мотивации, межличностного взаимодействия, образовательной среды и педагогической поддержки в успешной реализации проектного обучения. Отмечается необходимость сочетания психологических факторов (мотивация, креативность, рефлексия, саморегуляция) и педагогических (интерактивные методы, цифровые технологии, наставничество, групповая работа). Особое внимание уделяется контексту реформ образования в Узбекистане, в рамках которых проектное обучение выступает стратегическим инструментом подготовки будущих педагогов.

Ключевые слова: проектная компетентность, психолого-педагогические условия, педагогическое образование, мотивация, проектное обучение, образовательная среда.

Введение

Современная система высшего образования характеризуется ускоренными трансформациями, обусловленными процессами цифровизации, интернационализации и обновлением содержания профессиональной подготовки. Эти изменения предъявляют новые требования к профессиональным и личностным качествам будущих специалистов, среди которых особое значение приобретает проектная компетентность студентов педагогических вузов. Данное качество рассматривается как интегративная характеристика личности, обеспечивающая способность инициировать, планировать и реализовывать проекты в образовательной практике.

Проектная компетентность объединяет когнитивные, мотивационные и социальные компоненты, включающие умение самостоятельно формулировать задачи и цели, критически оценивать результаты, эффективно взаимодействовать в группе и использовать современные цифровые ресурсы и инструменты. Она обеспечивает готовность будущего педагога к реализации инновационных подходов в образовательной деятельности и к адаптации к динамично меняющемуся профессиональному окружению.

В зарубежной литературе проектное обучение (Project-Based Learning, PBL) рассматривается как эффективная педагогическая стратегия для развития навыков XXI века: критического мышления, креативности, коммуникации и коллаборации [1]. В отечественной педагогической науке усиливается внимание к созданию психолого-педагогических условий, способствующих формированию проектной компетентности будущих педагогов.

В Узбекистане данная проблематика становится особенно значимой в связи с реализацией «Стратегии развития образования до 2030 года» [2], где проектное обучение закреплено как инструмент формирования профессиональной мобильности и инновационного мышления студентов. Президент Республики Узбекистан в своих выступлениях неоднократно подчёркивал необходимость внедрения современных методов обучения, ориентированных на развитие проектных и исследовательских компетенций будущих педагогов.

Психологические условия формирования проектной компетентности. Мотивация и интерес к проектной деятельности являются ключевыми психологическими факторами успешного обучения. Формирование внутренней мотивации студентов обеспечивается через постановку значимых учебных задач, их связь с будущей профессиональной деятельностью и актуальными образовательными потребностями.

Развитие саморегуляции и ответственности позволяет студентам самостоятельно планировать деятельность, ставить цели, прогнозировать результаты и корректировать действия в процессе выполнения проектов.

Креативность и критическое мышление формируются через практические задания, кейсы, исследовательские проекты и дискуссии. Важным аспектом является умение анализировать эффективность предложенных решений и выбирать оптимальные стратегии.

В силу развития науки и техники, система образования периодически нуждается в усовершенствовании. В связи с этим, 11.05.2022 г. утвержден Указ Президента Республики Узбекистан, № УП-134 «Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах».[3]

Создание благоприятного психологического климата в группе снижает тревожность, стимулирует сотрудничество и повышает продуктивность учебной работы.

В контексте изучения психолого-педагогических условий формирования проектной компетентности студентов в учебном процессе используются следующие ключевые термины:

1. **Проектная компетентность** – интегративное качество личности, выражающееся в способности проектировать, планировать, реализовывать и оценивать проекты в образовательной деятельности.
2. **Психолого-педагогические условия** – совокупность внутренних и внешних факторов, обеспечивающих эффективность формирования проектной компетентности студентов (мотивация, взаимодействие, образовательная среда, педагогическая поддержка).
3. **Мотивация обучения** – система внутренних и внешних стимулов, побуждающих студента к освоению проектной деятельности.
4. **Креативность** – способность студента к генерации новых идей и поиску оригинальных решений в рамках проектной работы.
5. **Рефлексия** – процесс осмысления и анализа собственного опыта и результатов проектной деятельности.

6. **Саморегуляция** – умение студента управлять своим временем, усилиями и поведением при выполнении проекта.
7. **Образовательная среда** – комплекс условий (социальных, психологических, организационных, цифровых), влияющих на развитие проектной компетентности.
8. **Интерактивные методы обучения** – педагогические технологии, основанные на активном взаимодействии участников образовательного процесса (дискуссии, кейсы, симуляции, деловые игры).
9. **Цифровые технологии** – информационно-коммуникационные инструменты, поддерживающие процесс проектного обучения.
10. **Наставничество** – форма педагогической поддержки студентов, предполагающая руководство и сопровождение со стороны преподавателя или более опытного специалиста.
11. **Групповая работа** – совместная деятельность студентов в процессе проектирования и реализации учебных проектов.
12. **Компетентностный подход** – методологическая основа образования, ориентированная на развитие у студентов практических навыков и опыта деятельности.
13. **Проектное обучение** – технология обучения, предполагающая выполнение студентами учебных проектов для интеграции знаний и формирования профессиональных умений.
14. **Образовательные реформы Узбекистана** – современный социокультурный и институциональный контекст, определяющий стратегическую необходимость внедрения проектной компетентности в подготовку будущих педагогов.

Педагогические условия

Использование активных методов обучения — кейсов, проектных задач, симуляций и исследовательских заданий — способствует развитию практических навыков, критического мышления и способности работать в команде .

Организация групповой и междисциплинарной работы позволяет студентам учиться распределять роли, сотрудничать и брать ответственность за результат проекта .

Наставничество и педагогическая поддержка преподавателя выступают важным фактором успешной реализации проектного обучения. Педагог выполняет функции фасилитатора, направляя процесс и оказывая методическую поддержку .

Интеграция цифровых технологий через онлайн-платформы, интерактивные инструменты и цифровые ресурсы повышает эффективность проектного обучения и расширяет возможности для реализации учебных проектов .

Формирование проектной компетентности будущих педагогов является приоритетной задачей современного высшего образования. Её успешная реализация требует сочетания психологических и педагогических условий: создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей поддержку и мотивацию студентов, а также применения практико-ориентированных подходов, стимулирующих инициативность и творческое развитие.

В национальной политике Узбекистана данная задача решается через комплексное реформирование педагогических вузов, обновление содержания образовательных программ, внедрение международных стандартов и активную цифровизацию учебного процесса. В последние годы акцент делается не только на модернизацию учебных планов, но и на формирование новой модели подготовки педагогических кадров, соответствующей требованиям мирового образовательного пространства. Внедрение современных цифровых платформ, интерактивных методов и инновационных технологий обеспечивает студентам возможность работать с актуальными источниками информации, участвовать в проектной деятельности и развивать критическое мышление. Особое внимание уделяется расширению академической мобильности и интеграции узбекских педагогических вузов в международное образовательное сообщество. Применение международных стандартов в обучении способствует повышению качества подготовки будущих педагогов и формированию у них конкурентоспособных компетенций. Эти меры не только расширяют доступ студентов к современным ресурсам, но и создают условия для подготовки

специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации и глобальных образовательных изменений.

Ключевым направлением выступает внедрение практико-ориентированных методик, интегрирующих теорию и педагогическую практику. Они способствуют развитию профессиональных умений и личностных качеств, таких как критическое мышление, креативность и способность к междисциплинарному взаимодействию.

Проектный метод в образовательном процессе

Проект можно определить как совокупность действий, документов и замыслов, направленных на создание реального объекта или теоретического продукта. По своей сути проект всегда представляет собой творческую деятельность. Основой метода проектов является развитие познавательных и креативных навыков учащихся, формирование умений самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в информационном пространстве и развивать критическое мышление [4].

В контексте проектной деятельности педагог выступает не только активным участником образовательного процесса, но и тонким наблюдателем, который помогает ребенку раскрыть собственный потенциал. Это соответствует принципам личностно ориентированной педагогики, где учитель становится проводником в поиске знаний.

Роль учителя в проектной деятельности заключается в том, чтобы:

- помогать ученикам находить источники информации;
- самому быть носителем знаний;
- координировать процесс выполнения проекта;
- поддерживать и мотивировать учащихся;
- обеспечивать обратную связь;
- организовывать презентацию результатов в различных формах.

Проектное обучение активизирует процесс усвоения знаний благодаря тому, что оно ориентировано на личность учащегося, опирается на разнообразные дидактические приемы, способствует внутренней мотивации и самореализации.

Этапы работы над проектом включают:

1. **Подготовка** — выбор темы и целей совместно с учителем.
2. **Планирование** — определение источников, способов сбора и анализа информации, критериев оценки и распределения обязанностей.
3. **Исследование** — сбор данных, проведение интервью, опросов, наблюдений, экспериментов.
4. **Результаты и выводы** — анализ информации и формулирование выводов.
5. **Представление** — устный или письменный отчет, демонстрация материалов.
6. **Оценка** — коллективное обсуждение и самооценка результатов, анализ процесса и перспектив.

Проектная деятельность является эффективным инструментом формирования познавательной активности и самостоятельности учащихся, обеспечивая высокий уровень вовлеченности и качества обучения.

Заключение

Психолого-педагогические условия являются фундаментом успешного формирования проектной компетентности студентов педагогических вузов. Их реализация обеспечивает развитие у будущих педагогов навыков самостоятельного мышления, командной работы и инновационного подхода к профессиональной деятельности. Перспективы дальнейших исследований связаны с экспериментальной проверкой эффективности выделенных условий в практике педагогических вузов.

Список литературы

1. Thomas J.W. A Review of Research on Project-Based Learning // The Autodesk Foundation. – 2000. – P. 1–36.
2. Стратегия развития образования Республики Узбекистан до 2030 года. – Ташкент, 2022. – 48 с.

3-SHO‘BA: INNOVATSIYA VA TA’LIM		875
<i>Djanpeisova G.</i>	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIIDA STEAMS TA'LIMI: BOLALARNING ASOSIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YANGI YONDASHUVLAR	876
<i>Bakiyeva M.K.</i>	JAMIYATDA AYOLLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	879
<i>Artikova M.B.</i>	INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARDA PEDAGOGIK FAOLIYATNI LOYIHALASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	882
<i>Azizova Z.F.</i>	ILK YOSHDAGI BOLALAR IJTIMOIIY-EMOTSIONAL RIVOJLANISHI METODIKASI	888
<i>Artikova M.B., Iminova D.N.</i>	“PEDAGOGIK MAHORAT” FANINING O‘QUV REJADAGI O‘RNI VA FANNI MOTIVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH.	891
<i>Azizova Z.F.</i>	MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALARNI IJTIMOIIYLAHSTIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV	894
<i>Jakbarov O.O.</i>	TA'LIM VA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMI ISTIQBOLLARI: YAPONIYA TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	897
<i>Чембарисов Э.И., Баллиев А. И.</i>	ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР	900
<i>Kambarova D.Y.</i>	DEVELOPING 21ST-CENTURY SKILLS THROUGH INNOVATIVE EDUCATION	906
<i>Mamarajabov M.E., Tojinorova G.</i>	TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI TADBIQ ETISH MUAMMOLARI	909
<i>Muminova E.A., Jo'raev A.A.</i>	INNOVATSION TA'LIM YONDASHUVINING RIVOJLANISHIDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR HAMDA ULARNING YECHIM STRATEGIYALARI	912
<i>Исаков М.Ф.</i>	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАНГАН ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ПЕДАГОГИК ЛОЙИХА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ КУЧАЙТИРИШДА МУХИМ ОМИЛ СИФАТИДА	915
<i>Abduraxmonova S.Sh.</i>	KICHIK GURUHLARDA RASM CHIZISH FAOLIYATIGA O'RGATISHNING ASOSIY UMUMIY VAZIFALARI	920

<i>Akbarova N.N.</i>	YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA MAHALLIY SOLIQLARINI O‘RNI	922
<i>Asranov X. K.</i>	INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB TA‘LIM BERISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	927
<i>Ataxanov R.S.</i>	TARIX FANLARINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION VA RAQAMLI TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI	929
<i>Axmedov I.I.</i>	"A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED": THE AXIOLOGY OF FRIENDSHIP AND SOCIAL BONDS IN ENGLISH AND UZBEK PAREMIOLOGY	932
<i>Axmedova D.X., Ne‘matjonova M.N.</i>	BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA DIKTANT MASHG‘ULOTLARINING AHAMIYATI: AN‘ANAVIY USULLAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR	939
<i>Xaydarova X. P.</i>	ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТ ЎЗИГА ХОС ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИЗИМИ СИФАТИДА	942
<i>Xoshimova F.B.</i>	BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI.	945
<i>Bazarova I.</i>	MUSTAQILLIK YILLARIDA MILLIY TA‘LIM TIZIMINING SHAKLLANISHI VA MODERNIZATSION JARAYONLAR	947
<i>Israilova X.A.</i>	KUZATISH – BOLALARDA KONTSENTRATSIYA RIVOJLANISHINI TADQIQ QILISH METODI SIFATIDA	950
<i>Jakbarova M.I., Jakbarova O.M.</i>	INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ICHIDA GAMIFIKATSIYA ASOSIDA (O‘YIN MEKANIKA SIDAN FOYDALANGAN HOLDA TA‘LIM FAOLIYATIGA QIZIQTIRISH) O‘QUVCHILARNING O‘ZLASHTIRISH DARAJASINI OSHIRISH	954
<i>Jakbarova O.M.</i>	TA‘LIMDA O‘YIN ASOSIDAGI METODLARDAN FOYDALANISHNING MILLIY VA XORIJIY TAJIRIBALARI TAHLILI	956
<i>Jaloliddinova M.M.</i>	OLIIY TA‘LIMDA INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH	961
<i>Jalolova M.O., Kamoldinov S.Sh</i>	MOTIVATSIYANING PSIXOLOGIK ASOSLARI VA UNING TA‘LIM HAMDA TIBBIYOT SOHALARIDAGI AHAMIYATI	965
<i>Kadirova G.G.</i>	BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SINFDAN TASHQARI O‘QISHNING NAZARIY METODIK ASOSLARI	968

<i>Iskandarova K.T.</i>	UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA HUQUQIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	1429
<i>Kozimov S.M.</i>	TA'LIM JARAYONIDA MOTIVATSIYA VA KREATIVLIKNI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK USULLARI	1431
<i>Malikova X.K.</i>	PEDAGOGIK SHAROIT VA OMILLAR – O'QITUVCHI SHAXSI, O'QITISH METODLARI, TA'LIM MUHITI	1435
<i>Mamadaliyeva D.A.</i>	PEDAGOGIK FAOLIYATDA KORREKSIYA VA DIAGNOSTIKA USULLARINING O'RNI	1438
<i>Mashrapova I.R., Kasimov A.I.</i>	TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING FAN TARIXIDAN ZAMONAVIY INNOVATSIYALARGACHA	1440
<i>Obidova Sh.A.</i>	BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING SHAXSIY SIFATLARI VA AXLOQIY QADRIYATLARI SHAKLLANISHIDAGI SHART-SHAROITLARI.	1442
<i>Xatrayeva F.U.</i>	ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA ESTETIK TARBIYAGA YONDASHUVLAR	1446
<i>Анварова Х.Д.</i>	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ	1448
<i>Жумаева Д.А.</i>	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ	1451
<i>Расулова И.И.</i>	ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ	1455
<i>Abdug'aniyeva M.T.</i>	O'YIN TEXNALOGIYALARINING O'QUVCHILARDA IJTIMOIIY-EMOTSIONAL KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	1459
<i>Abdumutalipova D.I., Abdurayimova G.N.</i>	BOSHLANG'ICH TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING TA'LIMGA TA'SIRI	1462
<i>Якубова З.А.</i>	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ	1464
<i>Мамаджанова С.В., Камолова Д.К.</i>	ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В SCRATCH	1467
<i>Абдуалиева Д.Р., Галкина К.</i>	ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ	1469